

المتابعة الجنائية عن جريمة اختطاف الطفل المحضون في التشريع الجزائري

Criminal follow-up on the crime of kidnapping a child who is nurtured in Algerian legislation

ذة/سعدود مريم

طالبة دكتوراه تخصص حقوق الطفل

جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية

مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل

البريد الإلكتروني : meryemsaadoud17@gmail.com

د/هاشمي حسن

أستاذ محاضر صنف أ

جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية

مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل

البريد الإلكتروني : hachemihacene@gmail.com

رقم المقال : 20/0006 تاريخ الإرسال : 2020/07/14 تاريخ القبول : 2020/08/11

الملخص:

تعتبر جريمة اختطاف الطفل المحضون من حاضنه القانوني من أكثر الجرائم خطورة وقسوة على طرفين اثنين الحاضن القانوني للطفل من جهة والطفل المحضون من جهة أخرى وكقاعدة عامة .

لذلك سعى المشرع الجزائري إلى حماية الطفل المحضون ، من خلال تجريم واقعة خطفه تجرهما قانونيا واضحا وصريحا والنص على أنه تقوم جريمة اختطاف الطفل المحضون بتوافر الأركان الثلاثة للجريمة من ركن شرعي والمتمثل بوجود نص قانوني يجرم الفعل وركن مادي يتمثل في الأثر الملموس للجريمة في ارض الواقع وكذا ركن معنوي والمتمثل في توافر النية الإجرامية وعقد العزم على خطف الطفل .

تم المتابعة الجنائية على جريمة اختطاف الطفل المحضون بواسطة تحريك الدعوى العمومية من قبل الطرف المضرور بناء على شكوى مقدمة أمام قاضي التحقيق المختص ، ما يترتب عليها متابعة المتهم بالجريمة أمام الجهات القضائية المختصة وفي حال ثبوت الجريمة في حقه يعاقب بعقوبة سالبة للحرية و/أو غرامة مالية .

الكلمات المفتاحية : الطفل المحضون ، الحاضن القانوني ، جريمة الخطف ، المتابعة القضائية ، الجزاء .

Abstract :

The crime of kidnapping the custodial child from his legal custodian one of the most serious and cruel crimes on two sides the custodial child on the other hand as a general rule.

Therefore, the Algerian legislator has endeavored to protect the cuddled child by criminalizing the case of his kidnapping the cuddled child provides the three pillars of the crime from a legitimate corner represented in the presence of a legal text criminalizing the act and a material pillar represented in the concrete impact of the crime on the ground as well as a moral corner represented in the availability of criminal intent and the determination to kidnap the child.

Criminal follow-up to the crime of kidnapping the child is carried out by the filing of a public lawsuit by the injured party based on complaint lodged before the competent investigating judge what results in following the accused person with the crime before the competent judicial authorities and if the crime is proven against him, he will be punished with a penalty that deprives of freedom and / or a fine.

Keywords: Custodial Child, Legal Custodian, Kidnapping, Judicial follow-up, Penalty.

تعتبر جريمة اختطاف الطفل من بين اخطر وأبشع الجرائم التي تهدد الكيان الجسمي والنفسي للطفل نظرا لجملة الآثار السلبية المترتبة عليها ، حيث تتخذ هذه الجريمة العديد من الصور نذكر منها جريمة خطف الطفل المحضون ، التي تعتبر جريمة في حالة انتشار مستمر في المجتمع الجزائري نتيجة الارتفاع المستمر والرهيب لحالات الطلاق سنة بعد أخرى .

تقوم جريمة خطف الطفل المحضون بعد قيام احد الزوجين أو أقاربهما أعناصر، ص أحر قريب أو بعيد من كلا الطرفين ، بخطف الطفل بعد ثبوت واقعة الطلاق وثبوت الحضانة لأحد الحاضنين وفقا لما هو وارد النص عليه في المادة 62 من قانون الأسرة التي تنص على أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا⁴⁸ .

يعتبر الدافع الأساسي والرئيسي من ارتكاب جريمة خطف الطفل المحضون وكقاعدة عامة الانتقام وقهر صاحب الحق في حضانة الطفل بالدرجة الأولى⁴⁹ ، لذلك كان لابد على المشرع الجزائري التدخل وحماية الطفل المحضون ، من خلال تقرير تجريم خطفه من قبل أبويه أو أقربائه نظرا لكون المجرم أو المجرمين لم يحترموا تطبيق الحكم أو القرار الصادر عن السلطات القضائية القاضية بإسناد الحضانة للشخص القادر على رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فجرم على الفعل نتيجة الضرر الذي يلحق بالطفل في حالة ما إذا كان مرتاحا مع حاضنه القانوني وكذا الضرر اللاحق بالمحضون المقرر قانونا نتيجة للخوف والرهبة الذي يعيشه جراء هذا الفعل الذي يعتبر بمثابة انتهاك وتعدي وترهيب نفسي للحاضن الذي يفترض فيه وكقاعدة عامة أن يكون محبا لطفله ويسعى لتوفير راحته وأمنه الجسمي والنفسي ، لذلك فالإشكالية الجديدة بالطرح هنا : هل وفق

المشرع الجزائري في تكريس حماية الطفل المحضون من جريمة الاختطاف ؟

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي كمنهج للدراسة ، والذي سيجسد بدوره في محورين اثنين ، المحور الأول المتعلق بارتكاب جريمة خطف الطفل المحضون ، والمحور الثاني المتعلق بالإجراءات الجزائية المتبعة للمعاقبة عن جريمة خطف الطفل المحضون .

⁴⁸ - المادة 62 من الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 ، يتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، الجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخة في 27 فيفري 2005 .

⁴⁹ - فخار حمو إبراهيم ، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص 153 .

المحور الأول : أركان جريمة خطف الطفل المحضون .

تقوم جريمة خطف الطفل المحضون كغيرها من مختلف الجرائم على ثلاثة عناصر ، وهي الأركان التي تقوم عليها مختلف الجرائم وفقا لما هو متبع في القواعد العامة لقانون العقوبات ، من ركن شرعي (أولا) وركن مادي (ثانيا) وكذا ركن معنوي (ثالثا) .

أولا الركن الشرعي لجريمة خطف الطفل أبأنه: .

يعرف الركن الشرعي للجريمة بصفة عامة بأنه : " النص القانوني الذي يجرم الفعل " ⁵⁰ .

يتضمن الركن الشرعي للجريمة مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، الذي يعتبر مبدأ عالمي مكرس في كافة المواثيق الدولية والقوانين الداخلية ، نذكر كمثال على التكريس الدولي ما ورد النص عليه في المادتين 9 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948⁵¹ ، والمادتين 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية⁵² ، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989⁵³ ، ونذكر كمثال على التكريس الداخلي في

⁵⁰ - خلفي عبد الرحمن ، محاضرات في القانون الجنائي العام : دراسة مقارنة ، دار الهدى ، الجزائر ، 2013 ، ص 28 .
⁵¹ - Articles 09 and 11 of the Universal Declaration Of Human Rights 1948, adopted and published by the General Assembly of the United Nations in its resolution 217 a (D.3) of 10 December 1948 , posted on the link <https://bit.ly/2cAn2uo> , date of perusal 06/07/2020 , the clock 08:00.

⁵² -Articles 14 and 15 for the International Covenant On Civil And Political Rights , adopted and opened for signature , ratification and accession by General assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966 , entry in to force 23 march1976 , posted on the link : <https://bit.ly/3135Huo> . , date of perusal 06/07/2020 , the clock 14:20.

⁵³ - Article 40of the convention on the rights of the child for a year 1989 , adopted and opened for signature , ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 , entry into force 2 September 1990 , posted on the link : <https://bit.ly/2FmI8pg> , date of perusal 06/07/2020 , the clock 22:00 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

التشريع الجزائري كل من نصوص المواد من 56 إلى 59 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 حسب تعديله لسنة 2016⁵⁴ ، والمادة الأولى قانون عقوبات⁵⁵ .

يتوفر الركن الشرعي لجريمة اختطاف الطفل المحضون في نص المادة 328 من قانون العقوبات التي نصت صراحة على انه : " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 20 000 إلى 100 000 دينار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم مكان. قضي في شان حضائته بحكم مشمول النفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضائته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه ومنعه وإبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف " 56 .

نستنتج بتحليل مضمون المادة أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة اختطاف الطفل المحضون على سبيل التدرج بداية بالأب تليه الأم ومن ثم أي شخص آخر سواء كان من قبل أهل الأب أو من قبل أهل الأم أو حتى من خارج دائرة أهل الأب والأم ، والمشرع الجزائري حسب وجهة نظرنا وفق في هذا الطرح نظرنا لكون واقعة اختطاف الطفل المحضون قد تكون واقعة خطف مباشرة من قبل الأبوين وأهلها كما قد تكون واقعة خطف غير مباشرة من قبل أشخاص خارج دائرة القرابة لكن قرار خطف الطفل كان نتيجة لإسناد القضاء الحضائنة إلى شخص غير راغبين بحصوله على الحضائنة .

كما أن المشرع الجزائري وفق في تجريمه لجريمة خطف الطفل المحضون عند عدم اشتراطه ضرورة توافر عنصر العنف والتحايل والتخويف والتهريب كون الطفل كائن ضعيف بطبعه يمكن الاحتيال عليه فقط بمجرد الكلام الذي يسهل عملية اقتياده إلى أي مكان .

ثانيا : الركن المادي لجريمة اختطاف الطفل المحضون .

⁵⁴ - المواد من 56 إلى 59 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1966 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996
الجريدة الرسمية عدد 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002
الجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 وبموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية عدد 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 وبالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 .

⁵⁵ - المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 ، يتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 11 جوان 1966 ، المعدل والمتمم .

⁵⁶ - المادة 328 من الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات .

يعرف الركن المادي للجريمة بصفة عامة بأنه : الكيان الملموس للجريمة والأثر الذي يحدثه في العالم الخارجي⁵⁷ ، وجسنة، اختطاف الطفل المحضون تأخذ عدة صور نذكر منها : اختطاف المحضون ممن اسند إليه مهمة حضائته واختطاف المحضون من الأماكن التي يكون الحاضن قد وصفه فيه أو تكليف الغير بحمل المحضون وخطفه أو إبعاده عن الأماكن الموجودة به لسبب من الأسباب ولا يتم توافر هذا العنصر إلا بتحقيق النتيجة وهي إتمام اختطاف المحضون فعلا سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة الذي يعتبر شريكا في الجريمة⁵⁸ ، كما يجب أن يتوفر في ركنها المادي عنصرين أساسيين يتمثلان في كل من :

01 -الطفل المحضون :

هو كل طفل سواء كان ذكرا أو أنثى لا يتجاوز بالنسبة للذكر سن عشر (10) سنوات مع إمكانية تمديدها لستة عشرة (16) سنة ، وسن الزواج بالنسبة للأنثى⁵⁹ .
والطفل المحضون يتمتع بموجب حكم أو قرار الحضائنة بحق الرعاية والتعليم والتربية على دين أبيه وحمائته وحفظه صحة وخلقا ، لذلك فإن الحاضن القانوني له يقع عليه نفسه. حمايته من أي مكروه أو خطر يعترضه من قبل أي شخص كان حتى ولو كان من قبل أبويه أو أهلها ، وتعتبر جريمة الخطف قائمة في حقهم عند أخذه دون رضا الحاضن القانوني خارج المواعيد القانونية المحددة للزيارة وفي غير الأماكن المقررة لذلك عادة دون علم مسبق للحاضن القانوني وكذا الجهات القضائية المختصة⁶⁰ .

02 -وجود حكم قضائي يقر بالحضائنة :

⁵⁷ - فري غنية ، شرح القانون الجنائي ، دار قرطبة ، الجزائر ، 2009 ، ص 13 .
⁵⁸ - شباب عادل ، حضائنة الطفل : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ، قسم الشريعة ، السنة الجامعية 2010-2011 ، ص 18 و 19 .
⁵⁹ - المادة 65 من الأمر رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة .
⁶⁰ - راجع في ذلك: قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011/09/15 ، قضية (ب.ب) ضد (ح.ك) بحضور النيابة العامة مجلة المحكمة العليا العدد 02 ، 2011 ، ص 309 و 310 ، وكذلك قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2012/09/13 قضية (خ.ع) ضد (ق.ن) بحضور النيابة العامة ، مجلة المحكمة العليا العدد 01 ، 2013 ، ص 254 و 255 .

- عنصر يجب توافره في جريمة اختطاف الطفل المحضون نظرا لكون الشخص الذي خطف منه الطفل لا يمكن له أن يزعم بان له الحق في حضانة الطفل وحق المطالبة باسترداده ممن خطفه إذا لم يستند في طلبه إلى أساس قانوني يدعمه حكم قضائي⁶¹ ، ويجب أن يتوافر على مجموعة من الشروط نذكر منها :
- وجود حكم قضائي مشمول بالنفذ المعجل أو حائر لقوة الشيء المقضي فيه ، نذكر كمثال على انتفاء جريمة خطف الطفل المحضون لكون الحكم غير مشمول بالنفذ المعجل ما ورد في قرار المحكمة العليا الغير منشور الصادر بتاريخ 16 جوان 1996⁶² .
 - وجوب أن يكون الحكم قد قضى بالطلاق وإسناد الحضانة إلى احد الزوجين أو احد أهلها وحكم بحق الزيارة
 - وجوب أن يكون الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في الزيارة ثابتا بموجب محضر يجره القائم بالتنفيذ أو ثابتا بواسطة شهادات الشهود أو باعتراف الممتنع نفسه⁶³ .
 - يجب أن يكون الحكم المتعلق بحضانة الطفل صادرا عن القضاء الوطني لأنه في حالة ما إذا كان صادرا عن قضاء أجنبي لا يجوز الاستناد إليه إلا إذا مهر بالصيغة التنفيذية وفقا لما ورد النص عليه في المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية⁶⁴ ، وإلا اعتبر قرار فيه خرق للسيادة الوطنية وفقا لما ورد النص عليه صراحة في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011/07/14 الذي ورد فيه بأن إسناد جهة قضائية جزائرية إلى حكم أجنبي غير مهور بالصيغة التنفيذية للفصل في القضية المعروضة يعتبر خرقا للسيادة الوطنية⁶⁵ .
- ثالثا : الركن المعنوي لجريمة خطف الطفل المحضون .

⁶¹ - عماري سناء ، التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، تخصص أحوال شخصية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص 100 .

⁶² - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 16 جوان 1996 (غير منشور) ، ورد في : فخار حمو إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 158 .

⁶³ - المرجع نفسه ، ص 158 .

⁶⁴ - المادة 605 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 فيفري 2008 .

⁶⁵ - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011/07/14 ، قضية (ب . س) ضد (د . ك) بحضور النيابة العامة ، مجلة المحكمة العليا العدد 02 ، 2011 ، ص 298 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

يقصد به : توافر قصد جنائي يتمثل في علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ هذا الحكم ، والمتمثل في النية الإجرامية المتجهة إلى إبعاد الطفل المحضون عن حاضنه أو خطفه⁶⁶ .

في هذا الصدد صدرت مجموعة من القرارات القضائية للمحكمة العليا تؤكد ضرورة توافر النية الإجرامية نذكر من هذه القرارات قرار المحكمة العليا في القضية رقم 49521 الذي جاء فيه بأن : الجريمة تنتفي إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والدتها من تلقاء نفسها ، دون تدخل من المتهم أو التأثير منه⁶⁷ . وهو قرار صائب حسب وجهة نظرنا ، لأنه لا توجد جريمة قائمة في قضية الحال لكون القاصرة فرت من بيت الحاضنة القانونية بمحض إرادتها ودون أي خطف أو تهيب من الشخص الفارة إليه ، لذلك فالأمر في قضية الحال يجب أن ينصب على الحضانة ومدى توافر مصلحة القاصرة المحضونة مع الحاضنة القانونية عوض عن تجريم الفعل ضمن إطار جريمة اختطاف الطفل المحضون .

ما تجدر الإشارة إليه انه هناك فرق بين جريمة خطف الطفل المحضون وجريمة الامتناع عن تسليمه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها نذكر منها قرار المحكمة العليا في الملف رقم 239135 الذي جاء فيه : أن اعتماد القضاة على إدانة المتهمه بجنحة عدم تسليم الطفل لأبيه في إطار حق الزيارة كان بناء على اعتراف المتهمه والمخضر المحرر من طرف المخضر القضائي مما يعد تطبيق سليم للقانون⁶⁸ .

المحور الثاني : إجراءات المتابعة الجنائية لجريمة اختطاف الطفل المحضون .

لتتحقق جريمة اختطاف الطفل المحضون وتوقيع العقوبة الجزائية المقررة لها لا بد من إتباع مجموعة من الإجراءات القضائية متعلقة بكل من مرتكب الجريمة أو الجاني من جهة والضحية الذي هو الطفل من جهة أخرى بدءا بتحريك الدعوى العمومية (أولا) ومحكمة الجاني (ثانيا) وتوقيع العقوبة (ثالثا) .

أولا : تحريك الدعوى العمومية .

⁶⁶ - فخار حمو إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 159 .

⁶⁷ - راجع في ذلك ، سعد عبد العزيز ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار هوميه ، الجزائر ، 2014 ، ص 180 .

⁶⁸ - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2001/03/27 ملف رقم 239135 ، قضية (ب . ف) ضد (ب . ي) والنيابة العامة المجلة القضائية ، عدد 02 ، 2001 ، ص 377 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

الدعوى العمومية هي اللجوء إلى السلطة القضائية باسم المجتمع ولصالحه للوصول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه وإقامة الدليل على إجرام مرتكبه وتوقيع العقوبات المقررة قانونا ، وهي لا ترفع إلا على من يعده القانون جانبا في الجريمة لان الهدف منها توقيع العقوبة عليه طبقا لقاعدة شخصية العقوبة⁶⁹ .

والدعوى العمومية يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفين المعهود إليهم بها بمقتضى القانون ، كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائية⁷⁰ .

ما يميز جريمة خطف الطفل المحضون أنها تقيد في تحريكها كما هو الحال بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى في التشريع الجزائري بشكوى ، حيث تعرف الشكوى بأنها : إجراء يباشر من شخص معين هو المجني عليه في جرائم محددة يعبر عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة بالنسبة للمشكو في حقه⁷¹ .

وقاضي التحقيق المختص من الناحيتين النوعية والإقليمية يقع عليه التزام التحقيق في موضوع الشكوى المعروضة عليه وألا يرفض إجراء التحقيق إلا استثناء وبعد فحص دقيق لموضوع الدعوى حتى ولو كانت الشكوى مرفوعة من ضد شخص غير مسمى أين يكون الطفل المحضون لم يتعرف على حاضنه أثناء عملية الخطف أو بعده في حالة ما إذا كان الخاطف ليس أب أو أم أو أحد أهل الطفل المحضون ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا الجزائرية في العديد من قراراتها نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 1999/03/22 الذي ورد في طياته بأنه من المقرر قانونا انه يجوز الادعاء مدنيا ضد شخص مسمى أو ضد شخص غير مسمى⁷² .

وكذلك القرار الصادر بتاريخ 2003/12/03 الذي ورد في طياته بأنه في حالة رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لا يجوز رفض إجراء التحقيق إلا في الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 73 ج ج وبناء

⁶⁹ - طاهري حسين ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر ، 2018 ، ص 14 .

⁷⁰ - المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 11 جوان 1966 .

⁷¹ - بوحجة نصيرة ، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة بن عكنون الجزائر ، السنة الجامعية 2001-2002 ، ص 62 .

⁷² - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1999/03/22 ، ملف رقم 200697 ، قضية (النائب العام - البليدة) ضد (ص- ب) المجلة القضائية العدد 01 1999 ، ص 205 .

على طلب النيابة العامة ، وان تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق الرامي تلقائيا إلى رفض إجراء تحقيق دون توافر هذه الشروط يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات⁷³ .

ثانيا : محاكمة المتهم المشتبه في ارتكابه جريمة خطف الطفل المحضون .

بعد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المشتبه في ارتكابه جريمة اختطاف الطفل المحضون الذي يعتبر وكقاعدة عامة شخصا بالغاً يتجاوز سنه الثامنة (18) عشرة سنة كاملة ، تتم محاكمته على مستوى الجهات القضائية المختصة الذي هو قسم الجرح على مستوى المحكمة التي وقعت على مستواها الجريمة وهو ما يسمى بضابط مكان ارتكاب الجريمة أو محكمة محل إقامة المشتبه فيه أو محكمة مكان القبض على المشتبه فيه⁷⁴ .

تتم محاكمته محاكمة عادلة في ظل القواعد والمبادئ المحددة في ظل قانون الإجراءات الجزائية والتنظيمات الأخرى المفصلة له نذكر منها :

- افتراض براءته ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، لأن قرينة البراءة قاعدة قانونية ملزمة للقاضي يجب عليه الأخذ بها إذا كان هناك شك حول ارتكاب المتهم للواقعة موضوع الاتهام⁷⁵ .
- إجراء المتابعة والإجراءات في أجال معقولة ودون تأخير غير مبرر⁷⁶ ، والهدف من ذلك المحافظة على السير الحسن لقطاع العدالة من جهة نتيجة عدم تراكم القضايا والسير المنتظم لمعالجة القضايا ، كما يترتب على الفصل في القضايا في أجال معقولة حماية للمتهم نتيجة تخفيف الضغط عليه وعدم إرهاقه من عدة نواحي نذكر منها الناحية الجسمية والناحية النفسية وكذا الناحية المالية نتيجة مصاريف التقاضي المتعددة والمتنوعة .

⁷³ - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2003/12/03 ملف رقم 251785 ، (قضية النائب العام) ضد (مجهول) ، المجلة القضائية عدد 01 ، 2003 ، ص 452 .

⁷⁴ - بوشليق كمال ، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية : خلال التحقيق التمهيدي ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2020 ، ص 22 .

⁷⁵ - خطاب كريمة ، قرينة البراءة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، فرع قانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر 1 ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص 24 .

⁷⁶ - المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- تفسير الشك لصالح المتهم في جميع الأحوال ، لأنه من الثابت قانونا وقضاء انه إذا حصل شك أو غموض فالواجب أن يفسر ذلك لصالح المتهم تطبيقا لمبدأ أصل البراءة الذي يعتبر مبدأ كلي غير قابل للتجزئة لا من حيث الحرية ولا من حيث الإثبات الجنائي⁷⁷ .
- التكريس الوجوبي لحق الدفاع من خلال المتهم محامي وفي حالة عدم مقدرته على ذلك يستفاد من المساعدة القضائية وفقا لما منصوص عليه في القواعد العامة ويشكل انسحاب المحامي غير المتنازل عن التأسيس تصرفا غير قانوني لانعدام النص السامح بالانسحاب⁷⁸ .
- حق الاستعانة بالشهود أو أي دليل آخر يؤدي إلى ثبات براءته من الجريمة المتهم بها ، نذكر كمثال على ذلك قرار المجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) الصادر بتاريخ 14/02/1989 الذي نص على أنه : من المقرر قانونا أنه يجب أن يشمل الحكم على ذكر أداء اليمين سواء من قبل الشهود أو من طرف الخبراء ، وعند اللزوم ذكر دواعي عدم أدائها من احدهم ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون⁷⁹ .
- علانية الجلسات ، يقصد به : " انعقاد المحكمة في مكان يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور أن يدخله ويشهد المحاكمة بغير قيد أو شرط " ⁸⁰ ، تتجسد أهمية مبدأ العلانية في كون الأحكام والقرارات القضائية تصدر باسم الشعب ، لكن استثناء على القاعدة العامة يمكن أن تكون الجلسات سرية في حالة ما إذا كانت تمس بالنظام العام أو الآداب العامة أو بجرمة الأسرة ، مع وجوبية النطق بالحكم أو القرار القضائي بصفة علنية لان علنية النطق بالحكم أو القرار القضائي لا يحكمه أي استثناء⁸¹ .
- وجاهية المحاكمة ، يقصد به : " اتخاذ كافة الإجراءات القضائية في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجراءاتها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفع وإجراءات التحقيق ، أو عن طريق إعلامهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها " ⁸² .

⁷⁷ - عفيف سقاي ، حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون ، تخصص حقوق الإنسان ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ، قسم العلوم الإسلامية ، جامعة وهران السنة الجامعية 2012-2013 ، ص 50 .

⁷⁸ - سايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي ، الجزء الرابع ، منشورات كليك ، الجزائر ، 2013 ، ص 1606 .

⁷⁹ - سايس جمال ، الاجتهاد القضائي في القضاء الجنائي ، الجزء الأول ، منشورات كليك ، الجزائر ، 2013 ، ص 401 .

⁸⁰ - العيد هلال ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات ليجوند ، الجزائر ، 2017 ، ص 23 .

⁸¹ - أث ملويا لحسين بن شيخ ، قانون الإجراءات الإدارية ، دار هومو ، الجزائر ، 2017 ، ص 22 و 23 .

⁸² - بن سعيد عمر ، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية : الخصومة القضائية ، دار بلقيس ، الجزائر ، دون سنة ، ص 09 .

- شفوية المحاكمة ، يقصد به مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من وقائع وأفعال ليمارس بدوره حق الرد ا
تتجسد أهميته في إضفاء الشرعية على الحكم أو القرار القضائي⁸³ .

ثالثا: الجزاء المقرر للجاني المرتكب لجريمة اختطاف الطفل المحضون .

يعرف الجزاء الجنائي بأنه : " العقوبة التي يقررها المشرع ويوقعها القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب الجريمة " ⁸⁴ .

قدر المشرع الجزائري عقوبة اختطاف الطفل المحضون في نص المادة 328 من قانون العقوبات التي قدرت هذه العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية يتراوح قدرها من 20.000 إلى 100.000 دينار كما تزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني⁸⁵ .

وهي تختلف عما عليه الحال في كل من التشريعين المصري والتونسي ، حيث نصت المادة 292 من قانون العقوبات المصري على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجددين لم يسلم ولد الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضائته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجددين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن له بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضائته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه" ⁸⁶ .

الخاتمة: ي الفصل 238 من القانون رقم 46 لسنة 2005 من المجلة الجنائية التونسية على انه : يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو

⁸³ - مرزوق محمد ، الحق في المحاكمة العادلة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 2015-2016 ، ص 215 .

⁸⁴ - بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، الطبعة الرابعة عشر ، دار هومو ، الجزائر ، 2014 ، ص 289 .

⁸⁵ - المادة 328 من الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، مستحدثة بموجب تعديل سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، الجريدة الرسمية عدد 84 المؤرخة في 24 ديسمبر 2006 .

⁸⁶ - المادة 292 من القانون عدد 58 لسنة 1937 ، المعدل بالقانون عدد 95 لسنة 2003 ، المتعلق بإصدار قانون

العقوبات المصري ، منشور في الرابط : <https://bit.ly/3aG4feh> ، تاريخ الاطلاع 2020/07/10 ، الساعة

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم ، ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به سنه بين ثلاثة عشرة عاما وثمانية عشرة عاما ، ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشرة عاما⁸⁷ .

المشرع الجزائري حسب وجهة نظرنا وفق في تقدير عقوبة جريمة اختطاف الطفل المحضون خصوصا عند جمعه بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية خلافا لما هو عليه الحال في التشريع المصري الذي أتاح إمكانية الاكتفاء بالغرامة المالية دون العقوبة السالبة للحرية والمشرع التونسي الذي قصر العقوبة على العقوبة السالبة للحرية دون الغرامة المالية .

الخاتمة :

الخ.المشرع الجزائري جريمة اختطاف الطفل المحضون من قبل أحد والديه أو أقاربه أو أي شخص كان اعتبرها قائمة بتوافر أركانها ، وخص هذه الجريمة بنوع من الخصوصية من حيث التجريم ومن حيث العقاب فمن حيث التجريم قيد تحريك الدعوى العمومية بالزامية تقديم شكوى من قبل المضرور الذي هو الطفل المحضون المخطوف ، أما من حيث العقاب فيعتبر العقاب المخصص لهذه الجريمة عقابا مخففا من حيث المدة مقارنة مع جريمة اختطاف الأطفال بصفة عامة ، ومبرر ذلك حسب وجهة نظرنا كونها جريمة قائمة في ظل المحيط الأسري وناجئة عن خلافات أسرية والهدف الأساسي للتشريع الجزائري المحافظة على الروابط الأسرية .

المشرع الجزائري في تجريمه لواقعة اختطاف الطفل المحضون لم يفرق بين العقوبة المقررة لجريمة خطف الطفل المحضون من قبل والديه أو احد أقاربه والعقوبة المقررة لجريمة خطف الطفل المحضون من قبل أشخاص آخرين ، وحسب وجهة نظرنا لا بد من التفرقة بين العقوبة المقررة للطرفين ، باعتبار عملية الخطف القائمة من قبل الأب أو الأم أو احد أهل الطرفين لا تشكل خطورة كبيرة على السلامة الجسمية والنفسية للطفل المحضون لأنه وكقاعدة لن يعرضوه للأذى ، وذلك خلافا لما عليه الحال بالنسبة للأشخاص الآخرين الغرباء عن الطفل الذين يحتملون أن يقوموا بإيذاء الطفل نتيجة حكم الحضانة المقرر له نذكر كمثال على ذلك زوجة الأب أو زوج الأم... الخ .

ومن ثم فانه من اجل توفير حماية قانونية فعالة للطفل ابالحضانة،الخطف، نقترح كل من التوصيات الآتية:

⁸⁷ - الفصل 238 من القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 06 جوان 2005 ، يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية التونسية وصياغتها ، الرائد الرسمي عدد 48 ، الصادر بتاريخ 17 جوان 2005 ، منشور في الرابط : [https:// . bit.ly/341b1db](https://bit.ly/341b1db) ، تاريخ الاطلاع 2020/07/10 ، الساعة 17:40 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- الربط القانوني والقضائي بين الحكم والقرار المتعلق بالحضانة ، وأركان جريمة اختطاف الطفل المحضون لأن جريمة اختطاف الطفل المحضون ، تكون نتيجة مترتبة عن الحكم أو القرار القضائي الصادر بحق حضانة الطفل ومن هو أحق بحضائته .

- ضرورة مراجعة القاضي الجنائي المختص بنظر الدعوى من الناحيتين النوعية والإقليمية للحكم و/أو القرار القضائي المتعلق بالحضانة ، للتأكد من مدى أحقية الجاني بالحضانة ومدى صحة الحكم و/أو القرار القضائي المتعلق بإسناد الحضانة ، ذلك أن جريمة اختطاف الطفل المحضون قد تكون نتيجة لردة الفعل عن مضمون الحكم أو القرار القضائي المسند للحضانة ومدى عدم أحقية الحاضن القانوني للحضانة ، وهذا ما يؤثر على النية الإجرامية للمتهم ومدى توافرها في الفعل محل التجريم .

قائمة المصادر والمراجع

- 03 - باللغة العربية.
- أولاً: الكتب.
- 04 - أث ملويا لحسين بن شيخ ، قانون الإجراءات الإدارية ، دار هومو ، الجزائر ، 2017 .
- 05 - الععيد هلال ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات ليجوند ، الجزائر ، 2017 .
- 06 - بن سعيد عمر ، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية : الخصومة القضائية ، دار بلقيس ، الجزائر ، (دون سنة) .
- 04- بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجنائي ، الطبعة الرابعة عشر ، دار هومو ، الجزائر ، 2014 .
- 05- بوشليق كمال ، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية : خلال التحقيق التمهيدي ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2020 .
- 06- خلفي عبد الرحمن ، محاضرات في القانون الجنائي العام : دراسة مقارنة ، دار الهدى ، الجزائر ، 2013 .
- 07- سايس جمال ، الاجتهاد القضائي في القضاء الجنائي ، الجزء الأول ، منشورات كليك ، الجزائر ، 2013 .
- 08- سايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي ، الجزء الرابع ، منشورات كليك ، الجزائر ، 2013 .
- 09- سعد عبد العزيز ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار هومو ، الجزائر ، 2014 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- 10- قري غنية ، شرح القانون الجنائي ، دار قرطبة ، الجزائر ، 2009 .
- 11- طاهري حسين ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر ، 2018 .
- ثانيا : الأطروحات والرسائل الجامعية .
- 07 -حطاب كريمة ، قرينة البراءة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، فرع قانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر 1 ، السنة الجامعية 2014-2015 .
- 08 -خنار حمو إبراهيم ، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية 2014-2015 .
- 09 -مرزوق محمد ، الحق في المحاكمة العادلة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 2015-2016 .
- 04- بوحجة نصيرة ، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة بن عكنون الجزائر ، السنة الجامعية 2001-2002 .
- 05- شباب عادل ، حضانة الطفل : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ، قسم الشريعة ، السنة الجامعية 2010-2011 .
- 06- عفيف سقاي ، حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون ، تخصص حقوق الإنسان ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ، قسم العلوم الإسلامية ، جامعة وهران السنة الجامعية 2012-2013 .
- 07- عماري سناء ، التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، تخصص أحوال شخصية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، السنة الجامعية 2014-2015 .
- ثالثا : النصوص القانونية .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- 10 - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1966 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، الجريدة الرسمية عدد 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 ، الجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 ، وبموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 ، وبالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 ، الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 .
- 11 - الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية عدد 49 ، المؤرخة في 11 جوان 1966 .
- 12 - الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 ، يتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية عدد 49 ، المؤرخة في 11 جوان 1966 ، المعدل والمتمم .
- 04-الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 ، يتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، الجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخة في 27 فيفري 2005 .**
- 05- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 فيفري 2008 ، المعدل والمتمم .**
- رابعا : قوانين الدول العربية .**
- 01- القانون عدد 58 لسنة 1937 ، المعدل بالقانون عدد 95 لسنة 2003 المتعلق بإصدار قانون العقوبات المصري ، منشور في الرابط : [https:// bit.ly/3aG4feh](https://bit.ly/3aG4feh) .**
- 13 - القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 06 جوان 2005 ، يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية التونسية وصياغتها ، الرائد الرسمي عدد 48 ، الصادر بتاريخ 17 جوان 2005 ، منشور في الرابط : [https:// . bit.ly/341b1db](https://bit.ly/341b1db) .
- خامسا : الاجتهادات القضائية .**
- 14 - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1999/03/22 ، ملف رقم 200697 ، قضية (النائب العام - البلدية) ضد (ص - ب) المجلة القضائية العدد 01 1999 .
- 15 - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2001/03/27 ملف رقم 239135 ، قضية (ب.ف) ضد (ب.ي) والنيابة العامة ، المجلة القضائية عدد 02 ، 2001 .

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

16 - قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2003/12/03 ملف رقم 251785 ، (قضية النائب العام)
ضد (مجهول) ، المجلة القضائية عدد 01 ، 2003 .

04- قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011/09/15 ، قضية (ب.ب) ضد (ح.ك) بحضور النيابة العامة
مجلة المحكمة العليا العدد 02 ، 2011 ، ص 309 و 310

05- قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2011/07/14 ، قضية (ب.س) ضد (د.ك) بحضور النيابة العامة ،
مجلة المحكمة العليا العدد 02 ، 2011 .

06- قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2012/09/13 ، قضية (خ.ع) ضد (ق.ن) بحضور النيابة العامة ،
مجلة المحكمة العليا العدد 01 ، 2013 .

I - باللغة الأجنبية .

01- The Universal Declaration Of Human Rights 1948, adopted and
published by the General Assembly of the United Nations in its
resolution 217 a (D.3) of 10 December 1948 , posted on the link
<https://bit.ly/2cAn2uo> .

The International Covenant On Civil And Political Rights , - 17
adopted and opened for signature , ratification and accession by
General assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December
1966 , entry in to force 23 march 1976 , posted on the link :
<https://bit.ly/3135Huo> .

18- The convention on the rights of the child for a year 1989,
adopted and opened for signature, ratification and accession by
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry
into force 2 September 1990, posted on the link:
<https://bit.ly/2FmI8pg>.